

KIMYO FANING ASOSIY TUSHUNCHALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7081749>

Narkulova Ma'mura Nizomiddinovna

TDSI akademik litseyi kimyo fani o'qituvchisi

Ximiya-tabiat haqidagi fan bo'lib, u fizika, biologiya, minerologiya fanlari kabi moddiy jismlar tug'risida atroflicha ma'lumot berildi: Ximiya moddalar, ularning tarkibi, xossalari, tuzilishi va ularda bo'ladigan o'zgarishlar haqidagi fandır.

Ximiyaviy o'zgarishlarda (reaktsiyalarda) dastlabki moddalardan, ya'ni xom ashyodan boshqa tarkibga va boshqa xossalarga ega bo'lgan mahsulotlar olinadi.

Ximiyaviy o'zgarishlarda, albatta, dastlabki moddalarning tarkibi o'zgaradi, fizik o'zgarishlarda esa bu xol kuzatilmaydi.

Ximiyaviy protsesslarning borishi reaktsiyada ishtirok etadigan moddalarning tarkibiga, ularni tashkil etuvchi zarrachalarning tuzilishiga bog'lik. Shuning uchun moddalarning tuzilishi bilan ularning reaktsiyaga kirishish qobiliyati orasidagi boglanishni urganish muxim ahamiyatga ega.

Odamlar bundan bir necha ming yil ilgari rudalardan metallar ajratib olishda, metall qotishmalar tayyorlashda, shisha pishirish va shunga o'xshash protsesslarni amalga oshirishda ximiyaviy xodisalardan keng foydalanib kelganlar. Rus olimi M.V. Lomonosov o'zining 1751 yilda nashr etilgan "Ximiyaning foydasi haqida ikki og'iz so'z ("Slovo o polze ximiya") nomli asarida "Ximiya o'z qullarini inson ehtiyoji bilan bog'lik bo'lgan hamma ishlarga cho'zmoqda. Qaerga qaramaylik, qaerga nazar solmaylik, hamma erda bizning ko'z oldimizda ximiyaning tatbiq etilishidan qo'lga kiritilgan yutuqlar gavdalanadi", degan edi.

Ximiyadan olgan bilimlardan foydalanib, yangi-yangi xossalarga ega bo'lgan moddalar hosil etish, shuningdek, tabiatda uchramaydigan ajoyib xossali mahsulotlar tayyorlash imkoniyati yaratilmoqda.

Mamlakatimizda ximiya sanoati uchun zarur bo'lgan xomashyo neft, toshko'mir, tabiiy gaz, mineral tuz va rudalarning mo'l-ko'lligi turli xil yangi ximiyaviy mahsulotlar yaratishga katta imkon beradi.

Boshqa respublikalar kabi O'zbekistonda ham ximiya va ximiya sanoati rivoj topdi. Respublikamizdagi ilmiy tadqiqot institutnining barcha tarmoqlari (anorganik, organik, analitik, fizik ximiya) taraqqiy etdi, yuqori malakali mutaxassislar etishib chiqdi. Chirchiq "Elektroximprom" birlashmasi, Qo'qon, Samarqand, Farg'ona, Navoiy, va Olmaliq ximiya zavodlari xalq xo'jaligini zarur o'g'itlar bilan ta'minlab kelmoqda.

Kimyoning ahamiyati

Kimyoni ajoyib o'zgarishlar industriyasi deyish mumkin. U tabiatda bulmaydigan materiallarni sintez qilishga ulardan turli-tuman mashina va asboblari yaratish uchun, turar joy binolari qurish va xalq iste'mol mollari ishlab chiqarish uchun foydalanishga imkon beradi.

Kimyo sanoati sintetik kauchuk, plastik massalar, sun'iy tola, sun'iy yokilg'i bo'yoqlar, dori-darmonlar va boshqa juda ko'p moddalar ishlab chiqaradi. Ko'plab miqdorda asosiy kimyo sanoatining mahsulotlari-kislotalar, ishqorlar, tuzlar ishlab chiqariladi. Qishloq xo'jaligida mineral o'g'itlar o'simliklarni himoya qilishning kimyoviy vositalari, ularning o'sishini tartibga soluvchi moddalar, hayvonlar ozuqasiga qo'shiladigan kimyoviy moddalar, ko'pchilik polimer materiallar keng ko'lamda ishlatiladi.

Mamlakatimizni industriyalashning asosi bo'lgan metallar, kimyoviy usullardan foydalanib olinadi va ularning karroziyalanishi ximiyaviy usullar bilan muhofaza qilinadi. Kimyoning ilmiy texnika taraqqiyotining rivojlanishidagi ahamiyati shundan iboratki. Raketalarni harakatga keltiradigan yoqilg'i, raketalar yasashda qotishma va metallarni, skafandrlar kabilarni kimyo fanisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Keyingi vaqtlarda atrof muhitni muxofaza qilish insoniyat oldida turgan eng muhim masalalardan biri bo'lib qolgan ya'ni oqar suvlarni tozalash, suv va havoning tozaligini nazorat qilib turish va hokazo massalarni kimyo fani hal qiladi.

Ximiya-fani moddalar va ularda boradigan o'zgarishlarni o'rganadi. Bu o'zgarishlarni o'rganishda va ular tug'risida to'g'ri tasavvur qilishda M.V. Lomonosovning atom-molekulyar ta'limoti katta yordam beradi. (1741) yil Atom molekulyar ta'limot moddalarning ichki tuzilishini o'rganadi. Atom molekulyar ta'limotning mohiyati quyidagilardan iborat. Barcha moddalar molekulalardan iborat.

Molekulalar to'xtovsiz harakatda bo'ladi. Molekulalar atomlardan iborat, atomlar ham molekulalar singari to'xtovsiz harakatda bo'ladi.

Atomlarning muayyan (va) massa o'lchamlari Oddiy moddalar molekulalari 1 xil atomlardan, murakkab moddalarniki esa har xil atomlardan tuzilgan. Ximiya fanida atom molekulyar ta'limot 1860 yilda ximiklarning xalqaro s'ezdida qabul qilindi va u quyidagicha ta'riflandi.

Molekula-Muayyan moddaning ximiyaviy xossalarini o'zida saqlab qoladigan eng kichik zarrachadir.

Atom-Ximiyaviy elementning tarkibiga kiruvchi eng kichik zarrachasidir.

Atomning ximiyaviy xossasi uning tuzilishi bilan aniqlanadi. Molekulaning ximiyaviy xossasi uning tarkibi va ximiyaviy tuzilishi bilan aniqlanadi. Ximiyaning asosiy tushunchalarini ko'rib chiqaylik. Ximiyaviy element - Atom molekulyar nuqtai nazaridan qaraganda atomlarning alohida xar bir turi element deyiladi yoki ximiyaviy xossalari bir xil bo'lgan atomlar yigindisidir.

Masalan: Oddiy modda bilan xim elementning farqi katta.

Fe-moddasi biz bilamiz, qattiq, yaltiroq, mo`rt va o`zidan elektr tokini o`tkazuvchi oddiy modda (magnit). S - ham sariq rangli, yonuvchan, mo`rt oddiy modda.

Fe bilan S birikkanda FeS- murakkab modda hosil bo`ladi. Lekin FeS tarkibidagi Fe biz bilgan Fe oddiy moddasiga o`xshashlik xossalari yo`qotadi. Olingugurt ham xuddi shunday. Lekin FeS moddasidan ximiyaviy reaksiyalar orqali biz bilgan Fe va S moddasini ajratib olish mumkin. Demak FeS tarkibida Fe va S element ko`rinishda bo`ladi. yoki shu kabi Suv molekulasida tarkibiga kiruvchi N₂ va O₂ gazlari suv tarkibida gaz holatda emas element ko`rinishda bo`ladi. Bularni suv tarkibidan gaz holatda atomning eng muhim xarakteristikasi shuki uning yadrosining zaryadi (-) musbat bo`lib, u elementning tartib nomeriga teng. Xozirgi vaqtda atomlarning 109 xili, turi mavjud ya'ni 109 ta element mavjud. Geoximik olim A.P. Vinogradov er qobig`ining o`rtacha ximiyaviy tarkibi jadvalini tuzib berdi. Uning bergan ma'lumotlariga ko`ra erda eng ko`p tarqalgan element - O₂ hisoblanadi.

Tabiatda atom og`irliklari eng kichik bo`lgan elementlar ko`p tarqalgan. Organizmlarda esa engil elementlar N, C, H, O ko`p tarqalgan bo`ladi.

Oddiy va murakkab moddalar

Ximiyaviy elementlar erkin holda mavjud bo`lishi, oddiy modda hosil qilishi va murakkab modda hosil qilishi mumkin. Oddiy moddalar 1 ta ximiyaviy element atomlaridan hosil bo`lgan moddalardir. Masalan: ko`mir - 1 ta uglerod elementning atomlaridan tuzilgan, lekin har xil allotropik shakl o`zgarishlari hosil qiladi. (olmos, grafit, ko`mir, karbin lar ya'ni bularning

molekulasida atomlar soni har xil bo`ladi).

Atom massa

Atomlarning massalari nihoyatda kichik bo`ladi. Masalan

$m_H = 1,67 \cdot 10^{-24} \text{ m}$ $m_O = 26,6 \cdot 10^{-24} \text{ mc} = 19,93 \cdot 10^{-24} \text{ keladi.}$

Turli hisoblashlarda bunday sonlardan foydalanish juda noqulay. Shuning uchun 1961 yildan atomlar massasining birligi qilib (UB) uglerod birligi qabul qilingan. Bu birlik S-atomi massasining 1/12 qismiga teng

Atomning uglerod birligida ifodalangan massasi atom massa deyiladi.

Masalan: temir atomining massasi 5645 teng bu degani Fe ning atomi S - atomi massasining 1/12 qismidan 56 marta og`irligini ko`rsatadi.

Molekulyar massa

Ham atom massa kabi U.B larida ifodalanadi. Demak modda molekulasining U.B gida ifodalangan massasi shu moddaning molyar massasi deyiladi.

Molekulyar massa son jixatidan modda molekulasida tarkibiga kiruvchi atomlar massalarining yig`indisiga teng masalan:

$H_2SO_4 = 2 \cdot 12 + 32 + 64 = 98 \text{ Y.B.}$

$H_2O = 2 \cdot 1 + 16 = 18 \text{ bu yaxlitlangan}$

$MnO_2 = 55 + 32 = 87 \text{ Y.B.}$

Ximiyaviy elementning atom massasiga son jixatdan teng qilib grammlar hisobida olingan miqdori gramm-atom deyiladi.

Masalan: O₂ ning atom massasi 16 U.B. = 16 g

Fe ning atom massasi 56 U.B. = 56 g.

Moddalarning molekulyar massasiga son jixatdan teng kilib olingan grammlar miqdori-gramm molekula yoki mol deb yuritiladi.

O₂ - molekulyar ogirligi 32 U B = 32 r. - mol.

Kimyoviy formulalar

Murakkab va oddiy moddalar molekulasining tarkibi ximiyaviy formulalar yordamida ifodalanadi. Kimyoviy formula quyidagilarni ko`rsatadi.

1) Moddaning nomini.

2) Uning 1 ta molekulasini

3) Modda qanday elementlardan iborat ekanligi

4) Molekulada har bir elementdan nechtadan borligini

5) Moddaning molekulyar massasini

Masalan: H₂ SO₄

1) Sulfat kislota

2) 1 ta molekula

3) H, S, O dan iborat

4) 2 ta H, 1 ta S, 4 ta O bor

5) Molekulyar massasi 98.

Valentlik

1. Element atomlarining boshqa elementning muayyan sondagi atomlarini biriktirish yoki o`rin olish xususiyati-valentlik deyiladi.

Ximiyaviy formulalarni to`g`ri yozish uchun elementlarning valentligini bilish kerak. Agar element H₂ ning birtasini biriktirsa 2-valentli 3 ta sini biriktirsa 3 valentli bo`ladi.

1 -2 -3 -4

HCl, H₂ O, NH₃, CH₄, - vodorodga qarab aniqlash.

Ko`pincha kislorodga qarab ham aniqlanadi.

I II III II IV V II VI VII II

Na₂ O, Ca O, Fe₂ O₂, CO₂, P₂ O₅, SO₃ Mn₂ O₇

8-dan yuqori valentli elementlar topilmagan.

Gazlarning nisbiy molekulyar massasini hisoblash usullari

3-xil bo`ladi, va barcha hisoblar Avogadro qonuniga asoslanadi.

Gazning har qanday nisbiy molekulyar massasi shu gazning ikkinchi gazga nisbatan zichligini va uning nisbiy molekulyar massasiga ko`paytmasiga teng.

(1) $M_1 = M_2 \cdot \Delta$ M₁ - birinchi gazning molekulyar massasi

M₂ - ikkinchi gazning molekulyar massasi

$D =$ birinchi gazning ikkinchi gazga nisbatan zichligi. Masalan: Etanning havoga nisbatan zichligi 1,03 ga tengligi ma'lum bo'lsa uning nisbiy molekulyar massasini toping.

$$M_{\text{metan}} = M_{\text{havo}} \times D_{\text{havo}} = 29 \times 1,03 = 30$$

(1) formuladan gazning molekulyar massasi ma'lum bo'lgan holda uning zichligini havoga yoki H_2 ga nisbatan aniqlash mumkin.

Masalan: CO - (uglerod (II) - oksidlarining havoga va vodorodga nisbatan zichligini aniqlang).

2) Mendleev-Klapeyron tenglamasi buyicha bosim va to normal sharoitda bulmagan xollarda gazlarning nisbiy molekulyar ogirligini aniklash bundan

$$T = T_0 + t \quad t - \text{absolyut shkaladagi } t_0$$

m - gazning massasi

M - gazning molekulyar massasi

R = universal gaz doimiysi.

Masalan: 0,001 m³ gaz. n.sh. da 0,0021 kg keladi. Gazning nisbiy molekulyar massasini va zichligini hisoblang.

$$0,0001 \text{ m}^3 = 1 \text{ l}$$

$$V = 1 \text{ l}$$

$$m = 0,0021 \text{ kg}$$

$$T = 273 \text{ K. chunki } T = T_0 + t;$$

$$P = 760 \text{ mm. cm.ust.}$$

$$t_0 = 0$$

$$M - ? \quad D - ?$$

Molyar hajm yordamida.

P gazning bosimi va t - si n.sh. da berilgan bo'lsa. U xolda Avogadro qonuniga muvofik har qanday gazning 1 moli n.sh.da 22,4 l hajmni egallaydi,

22,4 l gazning massasi shu gazning 1 molining massasiga teng bo'ladi.

Masalan:

0,25 l gaz. n.sh. da 0,715 g kelishi ma'lum bo'lsa uning nisbiy molekulyar massasini proporsiya orqali topsa bo'ladi.

$$0,25 \text{ l gaz} - 0,715 \text{ g}$$

$$22,4 \text{ l} - x$$

Agar xona to sidagi gaz hajmini n.sh.ga keltirish kerak bo'lsa u holda Boyle -Mariot va Gey - Lyussakning umumlashtirilgan tenglamalaridan foydalaniladi.

$$\text{dan } P_0 V_0 T = T_0 P V \text{ bundan; } T_0 = T + t_0$$